

ЛЮПИН ЎСИМЛИГИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИ

¹Ибрагимов Одилжон Олимжонович, ²Мусаев Эркинжон Расулжон ўғли

¹Қ.х.ф.д., профессор, Фарғона политехника институти

²Таяанч докторант, Пахта селекцияси ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти

Люпин ўсимлиги замонавий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида фойдаланиш қиймати жихатидан ўзининг бир қатор хусусиятлари билан ажралиб туради. Люпин тўйимли озуқа ўсимлиги бўлиб, таркибида юқори сифатли оқсил ва симбиотик азотни бириктириш самарадорлиги бўйича бошқа дон дуккакли экинлар орасида тенги йўқ экин ҳисобланади. Бундан ташқари, люпин таркибида трипсин ингибиторларининг концентратциясини паст бўдганлиги туфайли кўк ва қуруқ махсулотларига дастлабки ишлов берилмасдан чорва хайвонларига озиқа сифатида бериш мумкин.

Люпин ўсимлигининг муҳим биологик хусусиятларидан бири уни тупроқ унумдорлиги паст ерларда ҳам яхши ўсиш ва ривожланиш қобилияти бўлиб, ем-хашак базасини яратишда катта миқдордаги вегетатив кўк масса ҳосилини бериши мумкин. Люпин ўсимлиги атмосферадаги азотини 180-кг дан 300 кг / гача фиксация қилади. Агар люпин уруғларини экиш олдида ризобия штамлари билан ишланганда, симбиотик хусусиятлари айниқса азотни фиксация қилиши ортиб боради, ёки бу миқдор 300 кг/га гача ошади, бу эса 0,7-1,0 т аммиакли селитрага тўғри келади [9].

Люпин ўсимлиги юқорида тақидланганидек тупроқ унумдорлигини оширадиган, унинг физик, кимёвий ва фитосанитар ҳолатини яхшилайти. Органик соф ҳолдаги муҳитни яратувчи экинлардан бўлиб, унинг илдишлари тупроқнинг сувсиз горизонтларига кириб, мавжуд фосфор кислотасини шимиб олади, бу хусусияти билан ер ости сувларини ифлосланишидан ҳимоя қилади. Люпин ўсимлигини тупроқ унумдорлиги паст бўлган ерларда етиштириш тупроқнинг биологик фаоллигини оширишга ва уни турли токсик моддалардан тозалашга ҳам сезиларли даражада ёрдам беради [6].

Люпин ўсимлиги қимматли оқсилга ва витаминларга бой ем-хашак экини бўлиб, мамлакатимиз озиқ овқат хавфсизлигини таъминлашда ва чорвачиликни интенсивлаштиришда катта аҳамиятга эга. Люпин барча турдаги чорва моллари учун ажойиб озуқа ва арзон сифатли оқсилнинг муҳим манбаидир [9].

Люпин ўсимлигининг уруғларида тур ва навларининг хусусиятларига кўра оқсил миқдори 29 % дан 45% гача, яшил массанинг қуруқ моддасида эса 17% дан 26% гача ўзгариб туради [6].

Глобулинлар люпин оқсилларининг асосий қисмини ташкил қилади, улар умумий протеин комплексининг 40%дан-60%гача ташкил қилади. Албуминлар даражаси 26% дан 40% гача, глутаминлар миқдори эса 12% дан ошмайди. Бироқ, оқсилнинг таркиби мавжуд метеорологик шароитга қараб сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин [8]. Озиқланиш жихатидан энг қимматли фракция албуминлардир. Улар сувда яхши эрийди ва хайвонлар танасига ўтганда улар осон сўрилади. Глобулинлар тузда эрийдиган оқсиллар бўлиб, улар ҳам жуда тўйимли ҳисобланади. [5].

Люпин турига қараб, унинг уруғи таркибидаги хом ёғ миқдори 3,7% дан 21,5% гача ташкил этади. Люпин ёғи асосан юқори тўйинмаган ёғли кислоталардан иборат.

Люпин уруғлари бошоқли дон экинларининг уруғларига қараганда макро ва микро элементларни кўпроқ тўплайди айниқса микроэлементлардан марганец, рух, мис, молибден, кобальт элементлари сезиларли даражада юқоридир.

Люпин донинг ҳосилдорлиги

Фарғона вилоятининг ўртача шўрланган тупроқлари шароитида люпин ўсимлиги 0x3x1, 60x5x1 ва 60x7x1 экиш тизимларида жойлаштирилганда, қайтариқлар бўйича ўртача люпин донининг ҳосилдорлиги 4.5.6 вариантларда мос равишда 16.8, 16.3, 16.3 ц-га ни ташкил қилгани кузатилди.

Якка қаторларда 60x3x1, 60x5x1 ва 60x7x1 тизмларда люпин кўчатлари жойлаштирилганда, люпиннинг дон ҳосилдорлик кўрсаткичлари амалий таққосланганда куйидаги натижалар олинди. 1,2,3 вариантларда мос равишда якка қаторларда жойлаштирилганда 15.9, 17.3, 17.9 ц-га дон ҳосили олингани кузатилди.

Люпин ўсимлигини биологик хусусиятларидан маълумки унинг пояси ва шохларида дастлаб ҳосил бўлган гуллар аста секин дуккакларга айланиб бориши билан бирга поянинг юқори қисмларида яна янги гул ва дуккаклар ҳосил бўлишда давом этаверади. Эътиборли жиҳати шундаки, люпин такрорий экин сифатида етиштирилганда куз ойларида ҳаво ҳароратининг пасайиши билан ўсимликнинг бўйига нисбатан ўсиши тўхтаб мавжуд ўсимлик гулларин дуккакларга айланиб пишиш суръатини тезлашиши билан ажралиб туради (1–жадвал).

1-жадвал

Люпиннинг дон ҳосилдорлиги, ц/га (Фарғона вилояти, 2022 йил)

№ вар	Люпин уруғини экиш меъёри	Қайтариқлар			Ўртача ҳосил
		I	II	III	
1	70.	15,2	16,0	16,8	15,9
2		16,2	17,0	18,8	17,3
3		16,6	17,2	18,9	17,9
4	90	15,9	17,8	16,8	16,8
5		18,4	16,6	17,6	17,5
6		17,8	19,1	18,1	18,3

Тадқиқодларимизнинг 2022-йилдаги натижалари бўйича кўк масса ҳосилини ўриб-йиғиб олишда кўчатларни қалин бўлиши билан юқори ҳосил олишга эришиладиган бўлса, дон ҳосилини йиғиб боришда кўчатлар сонини камроқ бўлишидан юқори дон ҳосили олинганлиги кузатилади. 3-жадвал маълумотларини таҳлил қилганимизда энг юқори ҳосил люпин ўсимлигини 60x7-1 тизимда жойлаштирилган дон ҳосили 17.9 ц.гани ташкил этган. Назоратдаги 1-вариантда люпин 60x3-1 тизимида жойлаштирилганда дон ҳосили 15.9 ц.гани ташкил қилган. Люпин ўсимликларини 60x5-1 тадан жойлаштирилган 2-вариант ўсимликларидан эса 17.3 ц.га дон ҳосили олинганлиги кузатилди.

Люпин ўсимлигини қўшқатор усулида 60x30x3-1, 60x30x5-1, 60x30x7-1 тизимларида жойлаштирилганда энг юқори дон ҳосили 60x7-1 ва 60x30x7-1 тизимидан олингани қайд этилди.

Хулоса қилиб шуни изохлаш мумкин люпин ўсимлигини якка қатор қилиб 60x7-1 тизимда экилганда 17.9ц.га юқори ҳосил етиштирилди.

Люпин ўсимлигини қўшқаторлаб экилганда энг юқори 18.3 ц.га ҳосил қайд этилди.

Люпин ўсимлигидан юқори дон ҳосили етиштиришда, экиш тизимларидан қатий назар уяларда кўчатдарни якка-якка қолдириш самарали эканлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. ПФ-5853-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси”. Тошкент ш., 2019 йил 23 октябрь,
2. Одилжон Олимжанович Ибрагимов На пути выполнения стратегических целей U55 Universum: экономика и юриспруденция: научный журнал. – № 1(88). М., Изд. «МЦНО», 2022. – 34-39 с. – Электрон. версия печ. публ. – <http://7universum.com/ru/economy/archive/category/188>
3. Мухаммаждонов М. В., Зокиров А. В., Ғўза агротехникаси. Ташкент: Из.Мехнат, 1988 с.17–61.
4. Бадина, Г. В. Возделывание бобовых культур и погода[Текст]
5. Бородин, П. В. Значение микроэлементов в повышении урожайности и питательной ценности люпина жёлтого кормового[Текст] / П. В. Бо-родин // Наука – производству. – Гродно, 2001. – С. 360-362. 133
6. Гатаулина, Г. Г. Особенности формирования урожая и фотосинтетическая деятельность видов и сортов люпина в условиях северной части Центрально – Черноземной зоны[Текст] / Г. Г. Гатаулина, М. С. Тришкин // Известия ТСХА. – 1993. – №2. – С. 61-75. 134
7. Ибрагимов Одилжон Олимжонович Турсунова Сайёра Ёркинжон кизи. Влияние сроков сева и сортов на накопление сухой массы хлопчатника. universum: технические науки.
8. Гатаулина, Г. Г. Белый люпин – перспективная кормовая культу-ра[Текст] / Г. Г. Гатаулина, Н. В. Медведева // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – № 10. – С. 49-51.
9. Гатаулина, Г. Г. Технология возделывания белого люпина[Текст] / Г. Г. Гатаулина, А. С. Цыгуткин, В. В. Навольнева. – Белгород: Белгород-ский НИИСХ, 2009. – 27 с.
10. <http://iarc.uz/yangiliklar-va-elonlar/yangiliklar/ozbekistonda-sugoriladigan-erlarning-44,7-foizi-shorlangani-malum-qilindi>
11. <http://www.gossort.com/ree cont.html>